

令和6年度 第48回「教育に関する研究論文」応募票

共催：公益財団法人 日本教育公務員弘済会茨城支部・茨城県教育委員会 後援：文部科学省

令和6年8月30日

公益財団法人 日本教育公務員弘済会茨城支部 支部長 様

貴支部の教育に関する研究論文募集事業について、下記のとおり応募いたします。

研究主題	効果的な学習方略の特定と指導の最適化—自律的な学習者を育てるための定期考査改善アプローチ						
教科・領域	外国語・高等学校						
研究内容に関するキーワード (5語)	学習方略、定期考査、波及効果、統計解析、指導改善						
参加方法	個人 外国人						
所属所名	茨城県立土浦湖北高等学校						
ふりがな	くもい こうすけ	職名	教諭	年齢	33	性別	男
氏名 (代表者)	雲居 洸介						
職員番号							
所属所住所	〒 300-0021 茨城県土浦市菅谷町1525-1 TEL 029-831-4170						
自宅住所	〒 TEL						
教育弘済会論文 参加及び入賞歴	なし						

<注意事項>

- ※ 「データ入力画面」ワークシートでデータを入力した結果が、この応募票に反映されます。
- ※ この応募票を必要枚数印刷のうえ、論文・資料等すべての表紙に貼付してください。
- ※ この応募票のデータを、提出締切の令和6年10月7日(月)までに以下のE-mailアドレスあて、ファイル名「令和6年度教育論文応募票(〇〇立〇〇学校)」として送付してください。

E-mail: ibaraki@nikkyoko.or.jp

教育弘済会記入欄

受 理 日		受理番号	
-------	--	------	--

概要

日本の教育環境において、英語の習得には小学校から高等学校までの授業時間だけでは不十分であり、授業外の時間における生徒の自律的な学習が不可欠である。これを達成するために、教師は効果的な学習方略の指導を行い、また、望ましい波及効果を持つ定期考査の作成に努める必要がある。そこで本研究では、学習方略の効果と定期考査の影響について調査し、指導法や考査の改善プロセスを検討した。具体的には、アンケート調査を用いて生徒が使用する学習方略とその使用度合いを分析し、定期考査の得点に与える影響を統計的に検証した。また、効果的な学習方略を明示的に指導することが生徒の学習行動にどのように影響するかを検討し、より効果的な指導法と考査改善の方向性を考察した。結果として、[繰り返し黙読] や [日本語訳を隠してテスト] といった方略が語彙セクションの得点に有意な正の相関を示し、教科書セクションでは [文章の流れを記憶する] や [新出語を優先的に暗記する] などが効果的であることが確認された。これに対して、速読セクションでは得点と学習方略の間に有意な相関が認められず、設問の難易度が学習効果に影響を与えている可能性が示唆された。これらの結果を踏まえ、定期考査の設問形式を改善し、指導する学習方略を限定することで、生徒の学習効果を向上させる可能性が示された。今後の課題としては、アンケート項目の充実や、より詳細なデータ収集が必要であり、動機付けに関する要素の調査も併せて行うことが求められる。

目次

1	主題設定の理由	…	1
2	研究のねらい	…	1
3	研究課題	…	1
4	研究課題に迫るために	…	2
	(1) 学習方略アンケートの作成	…	2
	(2) 明示的指導前の定期考査得点と学習方略使用集計 (2024年2月)	…	2
	(3) 明示的指導前の得点と学習方略使用の相関分析	…	2
	(4) 明示的学習方略指導 (2024年2月から2024年6月)	…	2
	(5) 明示的学習方略指導後の得点と学習方略集計	…	2
	(6) 明示的学習方略指導後の変化測定	…	2
	(7) 今後重点的に指導すべき学習方略の選定	…	2
5	研究の実践	…	3
	(1) 学習方略アンケートの作成	…	3
	(2) 明示的指導前の定期考査得点と学習方略使用の集計 (2024年2月)	…	3
	(3) 明示的指導前の得点と学習方略使用の相関分析	…	3
	ア 語彙セクション得点と学習方略の相関	…	3
	イ 教科書セクション得点と学習方略の相関	…	6
	ウ 速読セクション得点と学習方略の相関	…	7
	エ 総合得点とメタ認知方略の相関	…	9
	(4) 明示的学習方略指導 (2024年2月から2024年6月)	…	10
	(5) 明示的学習方略指導後の得点と学習方略集計	…	10
	(6) 明示的学習方略指導後の変化測定		
	(ア) 明示的学習方略指導後に学習方略使用が統計上有意に変化していた項目	…	10
	(イ) 明示的学習方略指導後に学習方略使用が統計上有意に変化していたセクション	…	11
	(7) 今後重点的に指導すべき学習方略の選定	…	11
6	研究成果	…	12
7	まとめ	…	14
8	今後の課題	…	14
	(ア) アンケートの拡充	…	14
	(イ) 動機付けについての調査の追加	…	14

引用文献一覧	…	15
付録1 明示的指導前（2024年2月）の学習方略使用と得点の記述統計（単語セクション）	…	18
付録2 明示的指導前（2024年2月）の学習方略使用と得点の記述統計（教科書セクション）	…	19
付録3 明示的指導前（2024年2月）の学習方略使用と得点の記述統計（速読セクション）	…	20
付録4 明示的指導前（2024年2月）の学習方略使用と得点の記述統計（メタ認知方略）	…	21
付録5 明示的指導後（2024年7月）の学習方略使用と得点の記述統計（単語セクション）	…	22
付録6 明示的指導前（2024年7月）の学習方略使用と得点の記述統計（教科書セクション）	…	23
付録7 明示的指導後（2024年7月）の学習方略使用と得点の記述統計（速読セクション）	…	24
付録8 明示的指導前（2024年2月）の学習方略使用と得点の記述統計（メタ認知方略）	…	25
資料のリスト		
資料1 学習方略アンケートの例	…	3
資料2 語彙セクションの出題例	…	3
資料3 教科書セクションの出題例	…	6
資料4 速読セクションの出題例	…	7
資料5 明示的学習方略指導で使用したハンドアウトの例	…	10
資料6 出題形式変更後（2024年7月）の速読セクションの出題例	…	13
図のリスト		
図1 出題形式変更前（2024年2月）の速読セクションの得点分布	…	8
図2 出題形式変更後（2024年7月）の速読セクションの得点分布	…	13
表のリスト		
表1 語彙セクションの得点と学習方略の相関分析の結果	…	4
表2 教科書セクション得点と学習方略の相関	…	6
表3 速読セクション得点と学習方略の相関	…	8
表4 総合得点とメタ認知方略の相関	…	9
表5 明示的学習方略指導後に学習方略使用が統計上有意に変化していた項目	…	10
表6 明示的学習方略指導後に学習方略使用が統計上有意に変化していたセクション	…	11

1 主題設定の理由

外国語を習得するには10,000時間が必要だという説がある（Iber, 2016）。もしこの説が正しいものであれば、日本での標準的な生活環境下で、小学校から高等学校までの授業時間のみで英語を習得することは難しい。なぜなら文部科学省（2018, 2021）から推定すると、日本の小学校から高等学校までの英語の授業時間は合計で1,100時間程度に過ぎないためである。前述のIber（2016）の説に基づけば、日本の小学校から高等学校までの授業時間では約8,900時間の学習時間が不足している。このような前提に立つ場合、英語教師は、生徒が教室の外で自律的に英語を学習できるように指導するべきである。そのように指導することで、生徒は英語をより効率的に習得できる。そのために重要なのは、Griffiths and Cansiz（2015）で「言語の学習または学習の調整を目的として（意図的にまたは自動的に）選択する行動のこと」と定義される学習方略の指導だ。この指導の理論的な根拠として、Chen and Pan（2015）では学習方略の使用量と学習者としての自律性との間には有意な中程度の相関があることを指摘している。つまり、学習方略を使いこなせるようになれば自律的な学習者になれる可能性が高い。自律的な学習者になることができれば授業外でも能動的に学習し、学校を卒業した後も生涯に渡って学び続けることができる。これらのことから、生徒が英語を習得するためには適切な学習方略を身につけて自律的な学習者になる必要があるといえる。

また、高等学校では定期考査を教員が作成する。それに対して生徒は高い得点や高い成績を取りたいという思いから定期考査に向けて、大抵の場合は、普段よりも圧倒的に長い時間を学習に費やす（松沼, 2009）。このような、定期考査が原因となって生徒の学習を促進するような効果は波及効果（wash-back effect）と呼ばれている（Hughes, 2003）。しかし、この波及効果は必ずしも生徒の適切な学習を促進しない（Hughes, 2003）。例えば、定期考査を実施していて、英語熟達度の伸長に寄与しないような方略の使用を促進してしまったり、方略の使用を促進していない（定期考査に向けて勉強することを諦めてしまっている）、という状況を作り出ししたりしているならばそれは定期考査が適切な波及効果を持っていなかったということになるだろう。そしてその場合は定期考査自体の設問や普段の指導のあり方を再考する必要がある。

以上の理論的根拠を踏まえ、教師が適切な波及効果を持つ定期考査を作成し、適切な学習方略の明示的な指導することで、生徒が適切な学習方略を身につけて自律的な学習者として学び続ける状態を作り出すべきだと考えた。それゆえ、本研究主題を設定した。

2 研究のねらい

統計的な解析を通じて高等学校英語科の定期考査における学習方略使用という観点における波及効果の実態を解明し、定期考査に対する効果的な学習方略を明らかにし、明示的な学習方略の指導がもたらす効果と定期考査改善の方向性を検討する。

3 研究課題

- 課題1 高校生は英語の定期考査に対してどのような学習方略を多く使う傾向にあるのか。
- 課題2 どのような学習方略が英語の定期考査の得点に有意な相関を持つのか。
- 課題3 定期考査得点に有意な相関を持ち、英語熟達度を伸長する学習方略を明示的に生徒に指導した場合、その使用を促進することができるか。
- 課題4 次回の定期考査に向けて優先的に指導すべき学習方略は何か。
- 課題5 より妥当な波及効果（学習方略使用）を生み出すために定期考査問題をどのように改善すべきか。

4 研究課題に迫るために

(1) 学習方略アンケートの作成

先行研究や生徒への聞き取りから英語コミュニケーションの定期考査対策として行われているであろう学習方略を選定し、Google フォームによるアンケートを作成した。アンケートでは定期考査の得点を数字で回答し、その考査のために取り組んだ学習方略を5段階で回答した。また新たな学習方略、生徒の学習プロセス、抱えている学習上の問題を可能な限り把握するために自由記述で回答する部分も設けた。アンケートの詳細は付録1から4を参照。

(2) 明示的指導前の定期考査得点と学習方略使用の集計（2024年2月）

定期考査返却時に振り返りとして（1）で作成したアンケートに対して、生徒はそれぞれスマートフォンやタブレットから回答した。また、その際に教員は、生徒がこのアンケートに誠実かつ適切に回答することで、今後の指導が改善され生徒たちの利益となり、かつ、それから得られた知見により後代の学生が英語学習に対してより効率的に取り組むことが可能になる、という生徒自身のみならず他者に対しても利益が生じることを伝え、アンケートへの回答が適切かつ具体的なものになるように促した。各方略の記述統計については付録1から4を参照。

(3) 明示的指導前の得点と学習方略使用の相関分析

学習方略使用と得点について相関分析を行い、どの学習方略が得点に結び強く関連しているかを分析した。

(4) 学習方略の明示的指導（2024年2月から2024年6月）

定期考査得点に対して有意な相関があった学習方略の資料にまとめ、生徒に明示的に指導した。

(5) 明示的指導後の得点と学習方略集計

学習方略を明示的に指導した後に行われた定期考査の後、上述の（2）の手法で再度、学習方略使用のデータを収集した。

(6) 明示的学習方略指導後の変化測定

明示的に指導した学習方略について、その使用の度合いに統計的に有意な差が生じているかを t 検定を用いて測定した。

(7) 今後重点的に指導すべき学習方略の選定

定期考査で得点するために重要であると判断された学習方略の使用に関して変化が少なく、かつ使用度合いが今後変化する可能性があるものを選定する。

5 研究の実践

(1) 学習方略アンケートの作成

先行研究 (Dirkx et al. , 2019 ; 門田, 2007 ; Mizumoto & Takeuchi, 2009 ; 中田 & 鈴木, 2022 ; 鈴木, 2011) や生徒への聞き取りから英語コミュニケーションの定期考査対策として行われているであろう学習方略を選定し、Google フォームによるアンケートを作成した。アンケートでは定期考査の得点を数字で回答し、その考査のために取り組んだ学習方略の使用度合いを5段階で回答する形式であった。

また新たな学習方略の発見や生徒の学習プロセスや抱えている学習上の問題を可能な限り把握するために自由記述で回答する部分も設けた。資料1では学習方略アンケートの例を示した。個別の項目については付録1から4で示している。

資料1 学習方略アンケートの例

[苦手単語にマーク]

覚えにくい単語にしるしをつける

ほとんどまたは全く使わない 1 2 3 4 5 ほとんどまたは常に使う

(2) 明示的指導前の得点と学習方略使用の集計 (2024年2月)

定期考査返却時に10分程度で行った。生徒は各自スマートフォンやタブレットなどから回答し、その際、項目の意図や5段階の尺度について説明や質疑応答を行いながら生徒に回答を促した。項目ごとの記述統計は付録1から4で示している。

(3) 明示的指導前の得点と学習方略使用の相関分析

Google フォームで収集した方略使用と定期考査の得点のデータについてブラウザ上で使用可能な統計解析ソフトウェアである *js-STAR* (田中 & 中野, 2024) を用いてピアソンの相関分析を行った。

ア 語彙セクション得点と学習方略の相関

語彙セクションについて、今回の定期考査では100点満点のうち20点分を『必携英単語 *LEAP*』(竹岡, 2018) から出題している。問題は全て日本語訳と空所付きの英文を見て空所に適切な英単語を4つの選択肢から選択するというものであった。資料2では語彙セクションの出題例を示している。

(7) 歴史家は客観的になるよう努める。

Historians try to be ().

ア mutual イ narrow ウ objective エ negative

資料2 語彙セクションの出題例

表1では、語彙セクションの得点（20点満点）と学習方略の相関分析の結果を示している。

表1 語彙セクションの得点と学習方略の相関分析の結果

学習方略	相関	有意
[繰り返し黙読]	.29	**
[日本語訳を隠してテスト]	.26	**
[例文を読む]	.23	**
[苦手単語にマーク]	.21	**
[イメージ]	.16	*
[用例確認]	.15	*
[語呂合わせ]	.14	*
[英日文を作る]	.12	ns
[英語を隠してテスト]	.12	ns
[繰り返し音読]	.11	ns
[苦手単語をリスト化]	.05	ns
[英文を作る]	-.02	ns
[繰り返し書く]	-.04	ns

(注1) **: 相関係数は1%水準で有意（両側）であることを示す。
(注2) * : 相関係数は5%水準で有意（両側）であることを示す。

統計上、定期考査の語彙セクションと有意な相関が示したものは[繰り返し黙読] ($r=.29^{**}$)、[日本語訳を隠してテスト] ($r=.26^{**}$)、[例文を読む] ($r=.23^{**}$)、[苦手単語にマーク] ($r=.21^{**}$)、[イメージ] ($r=.16^*$)、[用例確認] ($r=.15^*$)、[語呂合わせ] ($r=.14^*$)であった。

有意な相関が示された項目の中で結果が先行研究と一致していたものは[繰り返し黙読] ($r=.29^{**}$)、[日本語訳を隠してテスト] ($r=.26^{**}$)、[例文を読む] ($r=.23^{**}$)、[苦手単語にマーク] ($r=.21^{**}$)、[イメージ] ($r=.16^*$)、[語呂合わせ] ($r=.14^*$)であった。[繰り返し黙読] ($r=.29^{**}$)に関しては、Bisson et al. (2014)では参加者に繰り返し外国語の単語とその意味を提示した場合、2回の提示でも学習効果が見られることが示されている。[日本語訳を隠してテスト] ($r=.26^{**}$)に関しては、アメリカ人大学生がスワヒリ語の単語と意味を繰り返しテストすることが高い学習効果を持つことがKarpicke and Rodinger (2008)で報告されている。[苦手単語にマーク] ($r=.21^{**}$)に関して、Gu and Johnson (1996)では選択的注意(苦手な単語にしるしをつける)が、学習者の語彙サイズと英語力の向上にポジティブな影響を与えることが示されている。[イメージ] ($r=.16^*$)に関して、Le-Thi et al. (2020)は、メンタルイメージ(心の中で言葉の意味するものをイ

メージする方略) を用いた L2 の定型表現の指導が学習効果を高めることを示している。[語呂合わせ] ($r=.14^*$) に関しては、Wyra et al. (2007) はキーワードメソッド(語呂合わせ) が語彙習得に良い影響をもたらすことを示している。

一方で、先行研究に反して、学習方略と語彙セクションの得点との間に有意な相関を示したものは、[例文を読む] ($r=.23^{**}$) および [用例確認] ($r=.15^*$) であった。Webb (2007) では、日本人大学生に擬似語に関する情報を目標語彙と日本語訳で与えたグループと目標語彙と日本語訳と例文で与えたグループで習得個数を比較した結果、統計上有意な差が観測されなかったと報告しており、この結果は例文の提示が語彙習得に効果的とは言えない、という結果を示唆するものであった。しかし、本研究では相関分析の結果として有意な正の相関が検出されている。この Webb (2007) との矛盾の理由は、本研究で用いた定期考査の語彙セクションにおいては、単語集に示されている例文と例文の日本語訳が示されており例文の空所に適切な英単語を 4 つの選択肢から選択するという問題であったため例文を読むことが考査での得点が高くなる要因になったと考えられる。すなわち、先行研究との結果に違いが生じた理由は前提条件の違いによるものと推測できる。

また、有意な相関が見られなかった [繰り返し書く] に関して、Barcroft (2006) は、単語を書いて覚えるようとする学習方略はスペリング意外の側面の語彙習得を妨げる可能性があり、書かずに学習した方が、スペリング以外の側面に関しては即時および遅延定期考査での語彙習得が優れていることを示している。これは、「英語を見て意味が理解できる」という段階を目標とする場合、書くという行為は不要な労力や時間を生んでしまうからであると推測できる。

以上のように、学習方略と定期考査の単語問題の得点との有意な相関関係は先行研究とおおむね一致していた。また先行研究でスペリング以外の側面の語彙習得に貢献しない、もしくは語彙習得を阻害するとされている [繰り返し書く] が有意ではなく相関係数がマイナスであったことも先行研究通りであったと言えよう。

を記憶] ($r=.47^{**}$)、[新出語(句)優先暗記] ($r=.44^{**}$)、[英→日にできるように] ($r=.42^{**}$)、[日本語訳を読む] ($r=.37^{**}$)、[本文の難しそうな単語を書く] ($r=.35^{**}$)、[内容理解問題を解く] ($r=.34^{**}$)、[日→英できるように] ($r=.28^{**}$)、[本文音読] ($r=.22^{**}$)であった。

その中で先行研究に一致していたものは[文章の流れを記憶] ($r=.47^{**}$)、[日本語訳を読む] ($r=.37^{**}$)、[英→日にできるように] ($r=.42^{**}$)、[内容理解問題を解く] ($r=.34^{**}$)、[本文音読] ($r=.22^{**}$)、[新出語(句)優先暗記] ($r=.44^{**}$)、[日→英できるように] ($r=.28^{**}$)であった。[文章の流れを記憶] ($r=.47^{**}$)と[日本語訳を読む] ($r=.37^{**}$)に関しては、Smith et al. (2021)において背景知識によって読解力を補完できることが示されている。[内容理解問題を解く] ($r=.34^{**}$)に関しては、Kusuma (2021)は内容理解問題に答えることを通じて、学習者の英文への理解が深まったことを示している。[本文音読] ($r=.22^{**}$)については、Kowsary and Zolfagharkhani (2013)において、音読が黙読に比べて英文の理解度を向上させる効果があることが示されている。[新出語(句)優先暗記] ($r=.44^{**}$)、[英→日にできるように] ($r=.42^{**}$)、[日→英できるように] ($r=.28^{**}$)については、松沼(2009)において共分散構造分析の結果から定期考査の得点に有意なパスが存在していたことが示されている。

先行研究では学習方略の効果が統計検定の結果などにより示されていないが、本研究においては教科書セクションの得点と有意な相関を示した学習方略は[本文の難しそうな単語を書く] ($r=.35^{**}$)であった。この学習方略は定期考査の出題形式を鑑みた際に有効な方略であった。その原因は、定期考査の中では基本的に書いてある英文を日本語に訳す問題や理解する問題が多く、英語を書かせる問題は新出(語)句からの出題が多かったためだと推測される。

ウ 速読セクション得点と学習方略の相関

速読セクションについて、今回の考査では100点満点のうち30点分を授業内に扱っている速読問題集『*Active Practical Learner 導入編*』(第一学習社, 2022)から出題している。設問形式は全て、本文の内容について英語で質問し、それに対して選択肢から適切な英語の答えを選ぶ形式であった。設問のうち約6割は問題集に掲載されていた選択肢の順番をシャッフルした設問であり、残り約4割は出題者が新規にその長文に関して作成した設問であった。資料4では速読セクションの出題例を示している。

問1 This recipe will be a good choice if you want to

- ア make a Japanese-style drink.
- イ eat a Japanese food for dessert.
- ウ prepare a dessert without using heat.
- エ make a traditional American dish.

資料4 速読セクションの出題例

表3では速読セクションへの得点と学習方略を相関分析した結果を示している。

表3 速読セクション得点と学習方略の相関

学習方略	相関	有意
[英→日できるように]	NaN	ns
[日→英できるように]	NaN	ns
[日→英できるように]	NaN	ns
[本文の難しそうな単語を書く]	NaN	ns
[本文の音声を聞く]	NaN	ns
[シャドーイング]	NaN	ns
[新出語(句)優先暗記]	NaN	ns
[文章の流れを記憶]	NaN	ns
[内容理解問題を解く]	NaN	ns
[本文書き写し]	NaN	ns
[市販教材使用]	NaN	ns
[本文音読]	NaN	ns
[日本語訳読む]	NaN	ns

(注1) **: 相関係数は1%水準で有意(両側)であることを示す。
(注2) * : 相関係数は5%水準で有意(両側)であることを示す。

図1では、速読セクションの得点の得点分布(ヒストグラム)に示している。

図1 出題形式変更前(2024年2月)の速読セクションの得点分布
(注. 縦軸は人数を示し、横軸は得点を表す。)

表 3 のとおり、速読セクションの得点と相関を持つ学習方略は確認されなかった。その理由を以下で考察する。

まず、図 1 では、速読セクションの得点分布がフタコブラクダのような分布になっていることが理解できる。これは二峰性分布(bimodal distribution)と呼ばれ、テスト参加者に異質な二集団が存在していることを意味するとされている(竹内 & 水本, 2023)。また、Zhang et al. (2021) はタスクの難易度が高すぎる場合、学習者の学習方略の使用が減少すると報告しており、Rubin, Chamot et al. (2008) も「(学習者は) タスクが簡単すぎる場合は学習者は学習方略を使う必要がない(と感じるので方略を用いない)」と主張している。

上記の内容から、今回の速読セクションの得点と学習方略使用との間に相関が確認されなかった原因は、学習者が多くの学習者にとって、このセクションの問いの難易度が高すぎたり低すぎたりしたためであった、と推測する。つまり、英語が得意な生徒にとっては「学習方略を用いて対策するまでもない」と感じさせる設問であり、英語が苦手な生徒にとっては「学習方略を用いても得点を取ることは難しい」と感じさせる設問であったため、得点と学習方略の間に相関関係が現れなかったと考えられる。ゆえに、速読セクションは適切な波及効果を持っていなかった、と判断し、後述(6 研究成果 課題 5)にて設問の改善を検討する。

エ 総合得点とメタ認知方略の相関

考查の総合得点について、鈴木(2011)で示されていたメタ認知方略と相関分析した結果を表 4 に示した。

表 4 総合得点とメタ認知方略の相関

学習方略	相関	有意
[出題傾向予測]	.36	**
[理解度から勉強量・開始時期調整]	.35	**
[ペース配分調整]	.24	**
[事前に学習計画を立てる]	.23	**
[苦手分野の特定]	.21	**
[学習進捗確認]	.19	**
[学習スケジュール調整]	.17	*
[苦手分野から優先取り組み]	.14	*
[教師に質問]	.06	ns
[勉強法調べる]	.03	ns

(注 1) **: 相関係数は 1%水準で有意(両側)であることを示す。
(注 2) *: 相関係数は 5%水準で有意(両側)であることを示す。

総合得点との相関分析で有意な相関係数を持っていた学習方略は [出題傾向予測] ($r = .36^{**}$)、[理解度から勉強量・開始時期調整] ($r = .35^{**}$)、[ペース配分調整] ($r = .24^{**}$)、[事前に学習計画を立てる] ($r = .23^{**}$)、[苦手分野の特定]

($r = .21^{**}$), [学習進捗確認] ($r = .19^{**}$) [学習スケジュール調整] ($r = .17^*$), [苦手分野から優先取り組み] ($r = .14^*$) であった。また,このようなメタ認知方略の有効性については Donker et al. (2014) において学校での成績向上に有益であることがメタ分析の結果から示されており、Rasekh and Ranjbar (2003) においても、メタ認知方略を使用することが語彙学習の成績を統計的に有意に向上させることを示していた。

以上のように、メタ認知方略と定期考査の総合得点との有意な相関関係は先行研究と一致していた。

(4) 明示的学習方略指導 (2024年2月から2024年6月)

明示的に指導すべき項目として英語熟達度と定期考査の得点の伸長に貢献すると判断された項目を選定し、ハンドアウト (資料5) を作成し配布・解説した。

2. 単語問題対策でやったほうが良いこと
 ① [日本語訳を隠してテスト]
 日本語訳を隠してテスト する (例: 「dog」をみて「犬」と言えるかやってみる)

資料5 明示的学習方略指導で使用したハンドアウトの例

(5) 明示的学習方略指導後の得点と学習方略集計 (2024年7月)

項目ごとの記述統計は付録5から付録8で示している。

(6) 明示的学習方略指導後の変化測定

(ア) 明示的学習方略指導後に学習方略使用が統計上有意に変化していた項目

表5では、 t 検定の結果、明示的学習方略指導後に学習方略使用が統計上有意に変化していた項目を示している。

表5 明示的学習方略指導後に学習方略使用が統計上有意に変化していた項目

学習方略	参加者 209 名		差
	指導前	指導後	
	平均 (標準偏差)	平均 (標準偏差)	
[繰り返し書く]	2.44 (1.42)	2.03 (1.24)	-.41 *
[本文を音読する]	2.98 (1.4)	2.66 (1.31)	-.32 *

注. 差は平均値の差 (指導後－指導前)。 $p < .05$ の場合は*で示す。

望ましい方向で方略の使用に関して統計上有意に変化が生じていた項目は語彙セクションへの学習方略である [繰り返し書く] であった (表5)。[繰り返し書く] という方略は相関分析の結果、単語セクションにおける得点に対して有意な相関を持っておらず、それに加えて、Schmitt (1977) では、日本人 EFL 学習者 600 人を対象にし

た語彙学習方略の調査において 76%の参加者が「使用する」と回答していたことから、日本人の学習者には「繰り返し書く」という方略を使わないように指導すべきであると考えていた。このことから、授業内では「よほど好きでない限り、単語問題の対策としては書かない方が効率が良い」という旨を生徒に再三指導してきた。その指導の効果が -0.41^* という有意差 (表 5) として現れた可能性がある。

望ましくない方向で方略の使用に関して統計上有意に変化が生じていたのは教科書セクションへの学習方略である「本文を音読する」 (-0.32^*) であった (表 5)。「本文を音読する」という学習方略が相関分析の結果、教科書本文セクションにおける得点に対して弱い有意な相関を持っていたことからプレ定期考査後のハンドアウトを用いた指導で明示的に音読の有効性について言及した。しかし、この方略についてはそれ以後は授業中に言及していなかったためこの結果 (表 5。 -0.32^*) になったと考えられる。

(イ) 明示的学習方略指導後に学習方略使用が統計上有意に変化していたセクション

明示的に指導を行った学習方略をセクションごとにまとめ、 t 検定を用いて比較すると明示的に指導したセクションごとの学習方略使用を t 検定を用いて指導前後で比較した場合、教科書セクションは指導後の方が有意に方略の使用が増えていた (表 6)。

表 6 明示的学習方略指導後に学習方略使用が統計上有意に変化していたセクション

セクション	参加者 209 名		差
	指導前	指導後	
	平均 (標準偏差)	平均 (標準偏差)	
教科書セクション	17.44	22.24	4.81**

注. 差は平均値の差 (指導後－指導前)。 $p < .01$ の場合は**で示す。

明示的学習方略指導の後、教科書セクション全体では、有意に学習方略の使用が増加しているという結果 (表 6) になった。個別の学習方略では有意差として判定されない範囲で微増していたことが累積し、教科書セクション全体では有意差が現れることに繋がったと推測できる。このことから、生徒は指導後に多くの方略を少しずつ取り入れるようになり、個々の方略に対する強い依存ではなく、複数の方略をバランスよく使用していた可能性がある。

(7) 今後重点的に指導すべき学習方略の選定

「内容理解問題を解く」は教科書セクションの得点に対して相関係数が $r = .34^{**}$ であるにも関わらず方略の使用に関して非常に低い値 (床効果が出ており、使用の平均値が 5 段階中 1.69) であったため今後優先的に指導すべき方略であると判断した。

6 研究成果

課題1 高校生は英語の定期考査に対してどのような学習方略を多く使う傾向にあるのか。

天井効果が出ていた（極端に高い使用度合いが統計的に検出された）学習方略は語彙セクションへの学習方略である〔繰り返し黙読〕、〔日本語訳を隠してテスト〕であった。

課題2 どのような学習方略が英語の定期考査の得点に有意な相関を持つのか。

語彙セクションにおいて得点に有意な正の相関を持つ学習方略には、〔繰り返し黙読〕、〔日本語訳を隠してテスト〕、〔例文を読む〕、〔苦手単語にマーク〕、〔イメージ〕、〔用例確認〕、〔語呂合わせ〕が確認された。

教科書セクションにおいて得点に有意に正の相関を持つ方略には、〔文章の流れを記憶する〕、〔新出語（句）を優先暗記〕、〔英→日できるように〕、〔日本語訳読む〕、〔本文中の難しそうな単語を書く〕、〔内容理解問題を解く〕、〔日→英できるように〕、〔本文音読〕が確認された。

メタ認知方略において定期考査の総得点に有意に正の相関を持つ方略には、〔出題傾向予測〕、〔理解度から勉強量・開始時期調整〕、〔ペース配分調整〕、〔事前に学習計画を立てる〕、〔苦手分野の特定〕、〔学習進捗確認〕、〔学習スケジュール調整〕、〔苦手分野から優先取り組み〕が確認された。

課題3 定期考査得点に有意な相関を持ち、英語熟達度を伸長する学習方略を明示的に生徒に指導した場合、その使用を促進することができるか。

教科書セクションの得点に有意な相関を持っていた学習方略を明示的に指導した結果、全体として、その使用が有意に促進されていた。

また、明示的な指導による学習方略使用の有意な変化について報告している Mizumoto and Takeuchi (2009) では指導時間が11週間のうち合計5.5時間に及んでいた。これに対して本研究では約25週間のうちで推定1時間程度に留まっていたことから、この学習方略の指導時間の短さが学習方略単体で有意な変化が現れなかった原因であったのかもしれない。

課題4 次回の定期考査に向けて優先的に指導すべき学習方略は何か。

相関分析や基礎統計量の内容から、教科書セクションに対する学習方略である〔内容理解問題を解く〕が優先的に指導されるべきであると判断された。

課題5 より妥当な波及効果（学習方略使用）を生み出すために定期考査問題をどのように改善すべきか。

速読セクションについては、設問を占めるオリジナル問題の割合を増やし、適切な波及効果を生むことで、試験対策が英語熟達度そのものを上昇させる内容にしていくべきだと判断した。そのため、明示的な学習方略指導前は上述の問題形式であったが、速読セクションの問題形式のうち、約半数を本文の内容要約に基づく択一式の選択問題に変更した（資料6）。

1. The number in each box shows the percentage of seat tickets that have already been sold (1).
2. If the face icon is shown, it means all tickets have been sold, and no seats are (2) for that showtime.
3. By clicking each showtime, you can (3) the purchase page.
4. If you visit our theater without an advance ticket, you may have to (4) to buy your movie tickets.

ア proceed to	イ wait in line	ウ in advance
エ available	オ titled	カ pay additional money

資料6 出題形式変更後（2024年7月）の速読セクションの出題例

その結果、明示的方略指導後の速読セクションの得点分布は図2のような正規分布に近い、山なりの形となり次回以降の考査での方略使用の増加が見込まれる形となった (Zhang et al., 2021; Rubin et al., 2008)。

図2 出題形式変更後（2024年7月）の速読セクションの得点分布
 (注. 縦軸は人数、横軸は得点を表す。)

7 まとめ

本研究では英語の定期考査に対して用いる学習方略について調査することを中心にして定期考査の出題形式の改善と生徒への指導のあり方の改善について検討した。その結果、考査問題に対しての有効な学習方略を把握することができた(表 1、2、4 参照)。出題形式に関して、速読セクションは英語が得意な生徒にも苦手な生徒にも適切な学習方略の使用を促す形式(得点しやすい問題と得点しにくい問題のバランスが取れているもの)に改善する必要があることが分かった。この形式(資料 6)に変更した結果、得点分布は正規分布に近づいた(図 2)。また、個別の方略使用が明示的な指導によって有意に促進されなかったことから、生徒への指導のあり方としては授業時間の制約も踏まえ、指導する項目を限定すべきであり、今後はまず「内容理解問題を解く」という学習方略を重点的に指導していくべき、という改善の方向性が理解できた。

8 今後の課題

(ア) アンケートの拡充

アンケートに記載しなかった項目が定期考査の得点に有意に関連していた可能性がある。ゆえに、アンケート項目自体を改善する必要がある。具体的にはセクションごとの項目を因子分析した後に重回帰分析すると質問項目から得点がどれだけ説明できるかを把握することができ、その結果を基に、より得点への説明力が高いアンケートを作成することが可能である。しかし現状は研究環境の制約により不可能であった。今後、研究環境を改善することによって、より精度の高い測定を行う必要がある。

(イ) 動機付けについての調査の追加

本研究は有効な学習方略を明示的に指導し、その結果について考察した。その結果、指導の効果が示唆された学習方略は限定的であった(表 5,6 参照)ため、高等学校での教育という環境の限界を鑑みると、明示的に指導する項目はある程度限定する必要があると判断した。本研究では相関と使用度合いから今後重点的に指導する学習方略を勘案したが、方略使用の条件として Isoda (2004) では動機付けの関与を指摘しているため、明示的に指導すべき学習方略を選択する際の指標の一つとして、セクションごと(語彙セクション、教科書セクション、速読セクション)の動機付けを測定し、動機付けの高いセクションから優先的に学習方略の指導を行うことが、より適切な手法であると考えられる。

引用文献一覧

- Barcroft, J. (2006). Can writing a new word detract from learning it? More negative effects of forced output during vocabulary learning. *Second Language Research*, 22 (4), 487-497.
- Bisson, M., Heuven, W., Conklin, K., & Tunney, R. (2014). The role of repeated exposure to multimodal input in incidental acquisition of foreign language vocabulary. *Language Learning*, 64, 855-877.
<https://doi.org/10.1111/lang.12085>
- Chen, H.-I., & Pan, H.-H. (2015). Learner autonomy and the use of language learning strategies in a Taiwanese junior high school. *Journal of Studies in Education*, 5 (1), 52-64.
- Dirkx, K., Camp, G., Kester, L., & Kirschner, P. (2019). Do secondary school students make use of effective study strategies when they study on their own? *Applied Cognitive Psychology*.
- Donker, A. S., de Boer, H., Kostons, D., Dignath van Ewijk, C. C., & van der Werf, M. P. C. (2014). Effectiveness of learning strategy instruction on academic performance: A meta-analysis. *Educational Research Review*, 11, 1-26.
<https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.11.002>
- Griffiths, C., & Cansiz, G. (2015). Language learning strategies: An holistic view. *Studies in Second Language Learning and Teaching*, 5 (3), 473-493.
- Gu, Y., & Johnson, R. K. (1996). Vocabulary learning strategies and language learning outcomes. *Language Learning*, 46 (4), 643-679.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-1770.1996.tb01355.x>
- Hughes, A. (2003). 『言語教師のためのテストイング』（静哲人，訳）。大修館書店。
- Iber, G. L. (2016). English language learning in the Malaysian school setting: Where can we find 10,000 hours? *Advances in Language and Literary Studies*, 7 (4), 46-50.
- Isoda, T. (2004). Exploring learners' thoughts and attributes affecting learning strategy use. *JACET Bulletin*, 39 (39), 1-14. University English Education Society.
- Karpicke, J. D., & Roediger, H. L. III. (2008). The critical importance of retrieval for learning. *Science*, 319, 966-968.
<https://doi.org/10.1126/science.1152408>
- 門田修平. (2007). シャドーイングと音読の科学. 東京: コスモピア.
- Kowsary, M. A., & Zolfagharkhani, M. (2013). The relationship between reading aloud strategies and comprehension among the Iranian EFL learners in pre-intermediate levels. *Studies in Literature and Language*, 6(3), 74-77.
- Kusuma, H. (2021). Improving student reading comprehension through question and answer relationships. *English Learning Innovation*, 2 (2).
<https://doi.org/10.22219/englie.v2i2.15681>

- Le-Thi, D., Dörnyei, Z., & Pellicer-Sánchez, A. (2020). Increasing the effectiveness of teaching L2 formulaic sequences through motivational strategies and mental imagery: A classroom experiment. *Language Teaching Research*, 26 (8), 1202-1230.
- 松沼光泰 (2009). 英語の定期考査高成績者が実力定期考査で成績が振るわないのはなぜか? *心理学研究*, 80, 9-16. <https://doi.org/10.4992/jjpsy.80.9>
- Mizumoto, A., & Takeuchi, O. (2009). Examining the effectiveness of explicit instruction of vocabulary learning strategies with Japanese EFL university students. *Language Teaching Research*, 13 (4), 425-449. <https://doi.org/10.1177/1362168809341511>
- 文部科学省. (2018). 高等学校学習指導要領 (平成30年告示) 解説 外国語編・英語編. https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1384661.htm
- 文部科学省. (2021). 令和5年度「英語教育実施状況調査」の結果について. https://www.mext.go.jp/content/20210629-mxt_kyoiku01-000016453_4.pdf
- 中田達也, & 鈴木祐一 (編). (2022). 英語学習の科学: Q&A. 研究社.
- Rasekh, Z. E., & Ranjbar, R. (2003). Metacognitive strategy training for vocabulary learning. *Teaching English as a Second Language Electronic Journal*, 7 (2).
- Rubin, J., Chamot, A. U., Harris, V., & Anderson, N. J. (2008). Intervening in the use of strategies. In A. D. Cohen & E. Macaro (Eds.), *Language learner strategies: Thirty years of research and practice* (pp. 141-160). Oxford University Press.
- Schmitt, N. (1997). Vocabulary learning strategies. In N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.), *Vocabulary: Description, acquisition and pedagogy* (pp. 199-227). Cambridge University Press.
- Smith, R., Snow, P., Serry, T., & Hammond, L. (2021). The role of background knowledge in reading comprehension: A critical review. *Reading Psychology*, 42 (2), 214-240. <https://doi.org/10.1080/02702711.2021.1888348>
- 鈴木雅之. (2011). 定期考査観と定期考査接近-回避傾向が学習方略に及ぼす影響—有能感を調整変数として—. *日本テスト学会誌*, 7 (1), 51-65. https://doi.org/10.24690/jart.7.1_51
- 第一学習社 (編). (2022). *Active Practical Reading 基本編*. 第一学習社.
- 田中敏., & 中野博幸. (2024). *js-STAR (バージョン 10)* [ソフトウェア]. <https://www.kisnet.or.jp/nappa/software/star10/index.htm>
- 竹岡広信. (2018). *必携英単語 LEAP*. チャート研究所.

- 竹内理., & 水本篤,. (編著). (2023). 外国語教育研究ハンドブック [増補版] — 研究手法のより良い理解のために. 松柏社.
- 東京書籍 (編). (2022). *Power On English Communication I* [教番 : C I 702]. 東京書籍.
- Webb, S. (2007). Learning word pairs and glossed sentences: The effects of a single context on vocabulary knowledge. *Language Teaching Research*, 11 (1), 63-81. <https://doi.org/10.1177/1362168806072463>
- Wyra, M., Lawson, M. J., & Hungi, N. (2007). The mnemonic keyword method: The effects of bidirectional retrieval training and of ability to image on foreign language vocabulary recall. *Learning and Instruction*, 17 (4), 360-371. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2007.02.008>
- Zhang, W., Zhang, D., & Zhang, L. J. (2021). Metacognitive instruction for sustainable learning: Learners' perceptions of task difficulty and use of metacognitive strategies in completing integrated speaking tasks. *Sustainability*, 13 (6275). <https://doi.org/10.3390/su13116275>

付録1 明示的指導前（2024年2月）の学習方略使用と得点の記述統計（単語セクション）

学習方略	平均	標準偏差
[単語得点] 単語セクション（I）の得点を教えてください。	14.17	3.67
[苦手単語にマーク] 覚えにくい単語にしるしをつける。	2.94	1.44
[苦手単語をリスト化] 苦手な単語をノートや単語カードなどに書いてリスト化する。	2.00	1.26
[用例確認] 単語が実際に使われている状況を探して確認する（Google検索やYouglishなど）。	2.30	1.36
[例文を読む] 例文を読む。	3.14	1.27
[繰り返し音読] 単語を繰り返し音読する。	3.61	1.36
[繰り返し黙読] 単語を繰り返し黙読する。	4.05	1.18
[英日文を作る] 覚えたい単語を使って英語と日本語の混じった文を作ってみる（例 推し活に100億円 spendする）。	2.19	1.34
[英文を作る] 覚えたい単語を使って英文を作ってみる。	1.84	1.1
[語呂合わせ] 語呂合わせ、ダジャレ、こじつけを使う（例 certain（当然である）なら「サーカスにテントがあるのは当然だ」など）。	2.69	1.54
[イメージ] 単語の意味を頭の中でイメージする。	2.99	1.45
[英語を隠してテスト] 英語を隠してテストする（例「犬」をみて「dog」と言えるかやってみる）。	3.68	1.42
[日本語訳を隠してテスト] 日本語訳を隠してテストする（例「dog」をみて「犬」と言えるかやってみる）。	3.38	0.92
[繰り返し書く] 単語を繰り返し書く（例「dog 犬」と紙などに書く）。	2.44	1.42

付録2 明示的指導前（2024年2月）の学習方略使用と得点の記述統計（教科書セクション）

学習方略	平均	標準偏差
[教科書セクション得点] 教科書セクション問題（II）の点数を教えてください。	27.01	10.23
[英→日できるように] 英語を見て日本語訳を言えるようにする。	3.30	1.21
[日→英できるように] 日本語訳を見て英語を言えるようにする（雲居クラスの『置き換えモード』を含む）。	3.00	1.19
[本文の難しそうな単語を書く] 本文の難しそうな単語を書く。	2.37	1.28
[本文の音声を聞く] 本文の音声を聞く。	2.48	1.28
[シャドーイング] 本文の音声を聞いてまねてみる（シャドーイング）。	2.47	1.22
[新出語(句)優先暗記] 新しく出てきた文法や語句を優先的に覚える（対策プリントに取り組むことを含む）。	3.44	1.34
[文章の流れを記憶] 長文の内容の流れを日本語訳などを使って覚えておく。	3.31	1.37
[内容理解問題を解く] 内容理解問題を解く（雲居クラスの『QAシート』を含む）。	3.13	1.34
[本文書き写し] 本文を書き写す。	1.78	1.16
[市販教材使用] 市販の教材を使う（『教科書ガイド』など）。	1.53	1.07
[本文音読] 本文を音読する。	2.98	1.41
[日本語訳読む] 日本語訳を読む。	3.39	1.39

付録3 明示的指導前（2024年2月）の学習方略使用と得点の記述統計（速読セクション）

学習方略	平均	標準偏差
[速読セクション得点] 速読セクション（Ⅲ）の得点を教えてください。	19.88	7.77
[英→日できるように] 英語を見て日本語訳を言えるようにする。	3.21	1.38
[日→英できるように] 日本語訳を見て英語を言えるようにする（雲居クラスの『置き換えモード』を含む）。	2.89	1.35
[本文の難しそうな単語を書く] 本文の難しそうな単語を書く。	2.29	1.33
[本文の音声を聞く] 本文の音声を聞く。	2.31	1.26
[シャドーイング] 本文の音声を聞いてまねてみる（シャドーイング）。	2.21	1.19
[新出語(句)優先暗記] 新しく出てきた文法や語句を優先的に覚える（対策プリントに取り組むことを含む）。	3.24	1.42
[文章の流れを記憶] 長文の内容の流れを日本語訳などを使って覚えておく。	3.36	1.44
[内容理解問題を解く] 内容理解問題を解く（雲居クラスの『QAシート』を含む）。	2.92	1.39
[本文書き写し] 本文を書き写す。	1.70	1.08
[市販教材使用] 市販の教材を使う（『教科書ガイド』など）。	1.51	1.01
[本文音読] 本文を音読する。	2.67	1.43
[日本語訳読む] 日本語訳を読む。	3.33	1.43

付録4 明示的指導前（2024年2月）の学習方略使用と得点の記述統計（メタ認知方略）

学習方略	平均	標準偏差
[総合得点] 今回の英語コミュニケーションⅠの考査の総合得点を教えてください。	60.91	19.14
[勉強法調べる] インターネットや本などで勉強法を調べる。	2.00	1.27
[苦手分野から優先取り組み] 苦手な分野から優先的に取り組む。	2.96	1.37
[教師に質問] 学校や塾の先生に勉強方法や英語について質問する。	1.70	1.02
[ペース配分調整] 勉強の進み具合に応じて、勉強時間を増やしたり減らしたりするなど、勉強のペースを変える。	2.62	1.39
[学習スケジュール調整] 試験日までの期間と試験範囲を考えて勉強のスケジュールを決める。	2.55	1.35
[理解度から勉強量・開始時期調整] 試験範囲について、どのくらい理解できているかを考えながら勉強時間や勉強の時期を決める。	2.89	1.37
[学習進捗確認] 試験日から逆算して、自分の英語学習の進み具合について考える。	2.52	1.32
[事前に学習計画を立てる] 試験範囲などを参考に、何をどうやって勉強するかを考えてから、試験勉強を始める。	2.84	1.41
[出題傾向予測] 過去の考査の出題傾向から問題形式を予測する。	2.91	1.51
[苦手分野の特定] 過去の考査の結果を見て自分が苦手な部分を考える。	2.85	1.31

付録5 明示的指導後（2024年7月）の学習方略使用と得点の記述統計（単語セクション）

学習方略	平均	標準偏差
[単語セクション得点] 単語セクション（I）の得点を教えてください。	9.90	3.70
[苦手単語にマーク] 覚えにくい単語にしるしをつける。	2.91	1.34
[苦手単語をリスト化] 苦手な単語をノートや単語カードなどに書いてリスト化する。	1.75	0.97
[用例確認] 単語が実際に使われている状況を探して確認する（Google 検索や Youglish など）。	2.08	1.15
[例文を読む] 例文を読む。	3.00	1.25
[繰り返し音読] 単語を繰り返し音読する。	3.16	1.43
[繰り返し黙読] 単語を繰り返し黙読する。	3.77	1.34
[英日文を作る] 覚えたい単語を使って英語と日本語の混じった文を作ってみる（例 推し活に100億円 spend する）。	2.11	1.20
[英文を作る] 覚えたい単語を使って英文を作ってみる。	1.77	0.91
[語呂合わせ] 語呂合わせ、ダジャレ、こじつけを使う（例 certain（当然である）なら「サーカスにテントがあるのは当然だ」など）。	2.85	1.39
[イメージ] 単語の意味を頭の中でイメージする。	2.82	1.31
[英語を隠してテスト] 英語を隠してテストする（例 「犬」をみて「dog」と言えるかやってみる）。	3.56	1.43
[日本語訳を隠してテスト] 日本語訳を隠してテストする（例 「dog」をみて「犬」と言えるかやってみる）。	3.20	1.00
[繰り返し書く] 単語を繰り返し書く（例 「dog 犬」と紙などに書く）。	2.03	1.24

付録6 明示的指導前（2024年7月の学習方略使用と得点の記述統計（教科書セクション））

学習方略	平均	標準偏差
[教科書セクション得点] 教科書セクション問題（II）の点数を教えてください。	25.85	9.72
[英→日できるように] 英語を見て日本語訳を言えるようにする。	3.35	1.21
[日→英できるように] 日本語訳を見て英語を言えるようにする（雲居クラスの『置き換えモード』を含む）。	3.00	1.26
[本文の難しそうな単語を書く] 本文の難しそうな単語を書く。	2.56	1.30
[本文の音声を聞く] 本文の音声を聞く。	2.32	1.16
[シャドーイング] 本文の音声を聞いてまねてみる（シャドーイング）。	2.26	1.11
[新出語(句)優先暗記] 新しく出てきた文法や語句を優先的に覚える（対策プリントに取り組むことを含む）。	3.17	1.32
[文章の流れを記憶] 長文の内容の流れを日本語訳などを使って覚えておく。	3.38	1.35
[内容理解問題を解く] 内容理解問題を解く（雲居クラスの『QAシート』を含む）。	3.07	1.28
[本文書き写し] 本文を書き写す。	1.69	1.00
[市販教材使用] 市販の教材を使う（『教科書ガイド』など）。	1.41	0.87
[本文音読] 本文を音読する。	2.66	1.31
[日本語訳読む] 日本語訳を読む。	3.62	1.31

付録7 明示的指導後（2024年7月）の学習方略使用と得点の記述統計（速読セクション）

学習方略	平均	標準偏差
[速読セクション] 速読セクション（Ⅲ）の得点を教えてください。	12.75	5.80
[英→日できるように] 英語を見て日本語訳を言えるようにする。	3.11	1.28
[日→英できるように] 日本語訳を見て英語を言えるようにする（雲居クラスの『置き換えモード』を含む）。	2.79	1.23
[本文の難しそうな単語を書く] 本文の難しそうな単語を書く。	2.23	1.21
[本文の音声を聞く] 本文の音声を聞く。	2.17	1.16
[シャドーイング] 本文の音声を聞いてまねてみる（シャドーイング）。	2.05	1.08
[新出語(句)優先暗記] 新しく出てきた文法や語句を優先的に覚える（対策プリントに取り組むことを含む）。	2.80	1.29
[文章の流れを記憶] 長文の内容の流れを日本語訳などを使って覚えておく。	3.27	1.39
[内容理解問題を解く] 内容理解問題を解く（雲居クラスの『QAシート』を含む）。	2.79	1.30
[本文書き写し] 本文を書き写す。	1.66	0.97
[市販教材使用] 市販の教材を使う（『教科書ガイド』など）。	1.38	0.84
[本文音読] 本文を音読する。	2.33	1.31
[日本語訳読む] 日本語訳を読む。	3.37	1.36

付録8 明示的指導前（2024年2月）の学習方略使用と得点の記述統計（メタ認知方略）

学習方略	平均	標準偏差
[総合得点] 今回の英語コミュニケーションⅠの考査の総合得点を教えてください。	48.56	16.59
[勉強法調べる] インターネットや本などで勉強法を調べる。	1.92	1.11
[苦手分野から優先取り組み] 苦手な分野から優先的に取り組む。	2.88	1.33
[教師に質問] 学校や塾の先生に勉強方法や英語について質問する。	1.65	0.88
[ペース配分調整] 勉強の進み具合に応じて、勉強時間を増やしたり減らしたりするなど、勉強のペースを変える。	2.85	1.32
[学習スケジュール調整] 試験日までの期間と試験範囲を考えて勉強のスケジュールを決める。	2.67	1.29
[理解度から勉強量・開始時期調整] 試験範囲について、どのくらい理解できているかを考えながら勉強時間や勉強の時期を決める。	2.97	1.25
[学習進捗確認] 試験日から逆算して、自分の英語学習の進み具合について考える。	2.56	1.31
[事前に学習計画を立てる] 試験範囲などを参考に、何をどうやって勉強するかを考えてから、試験勉強を始める。	2.87	1.29
[出題傾向予測] 過去の考査の出題傾向から問題形式を予測する。	2.96	1.34
[苦手分野の特定] 過去の考査の結果を見て自分が苦手な部分を考える。	2.95	1.31